

**SOCIAL PARTNERSHIP RELATIONS THE IMPORTANCE OF A
TEAM CONTRACT IN REGULATION**

Tashkent State Law University
*basic doctoral student **Jasur Abdugafforov***
[*abdugaffarovjasur078@gmail.com*](mailto:abdugaffarovjasur078@gmail.com)

Abstract: *This article is devoted to the legal regulation of social partnership relations in the field of Labor, studying in particular the importance of collective agreements. The collective agreement is analyzed as a means of balancing the interests of employers and employees in labor relations. The article will cover the structure of collective agreements, their legal framework and mechanisms of implementation. On the basis of international experience, proposals for improving national legislation are developed. The role of collective agreements in preventing labor disputes is also studied.*

Keywords: *collective agreement, labor relations, social partnership, legal regulation, employer and employees, agreement agreement, labor disputes, international experience, improvement of legislation.*

**JAMOA SHARTNOMASINING IJTIMOYIY SHERIKLIK
MUNOSABATLARINI TAHLIL QILISHDAGI AHAMIYATI**

Toshkent davlat yuridik universiteti
*tayanch doktoranti **Jasur Abdug'afforov***
[*abdugaffarovjasur078@gmail.com*](mailto:abdugaffarovjasur078@gmail.com)

Annotatsiya: *Ushbu maqola mehnat sohasida ijtimoiy sheriklik munosabatlarini huquqiy tartibga solishga bag'ishlanib, ayniqsa, jamoa shartnomalarining ahamiyatini o'rganadi. Jamoa shartnomasi mehnat munosabatlarida ish beruvchilar va xodimlar manfaatlarini muvozanatlashtirish vositasi sifatida tahlil qilinadi. Maqolada jamoa shartnomalarining tuzilishi, ularning huquqiy asoslari va bajarilish mexanizmlari yoritiladi. Xalqaro tajriba asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shuningdek, jamoa shartnomalarining mehnat nizolarini oldini olishdagi roli o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *jamoa shartnomasi, mehnat munosabatlari, ijtimoiy sheriklik, huquqiy tartibga solish, ish beruvchi va xodimlar, kelishuv bitimi, mehnat nizolari, xalqaro tajriba, qonunchilikni takomillashtirish.*

KIRISH. Jamoa shartnomalari mehnat munosabatlarida ijtimoiy sheriklikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola jamoa shartnomalarining mehnat sohasidagi rolini va ularning huquqiy tartibga solinishi bilan bog'liq jihatlarni o'rganishga qaratilgan. Asosiy e'tibor jamoa shartnomalarining tuzilishi, ularning bajarilish mexanizmlari va milliy qonunchilikni takomillashtirishga qaratiladi. Jamoa shartnomalarining xodimlar uchun ijtimoiy-iqtisodiy qulayliklar yaratishdagi o'rni hamda ahamiyati o'rganilgan. Jamoa shartnomalarini ishlab chiqish, qabul qilish va o'zgartirishda amaliyotdagi muammo va kamchiliklar tahlil qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 25-moddasiga ko'ra, ish beruvchi ushbu Kodeksda belgilangan tartibda jamoa muzokaralarini olib borishi, shuningdek jamoa shartnomasini tuzishi shart hisoblanadi [1].

Jamoa shartnomasi tashkilotda yoki yakka tartibdagi tadbirkorda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi hamda xodimlar tomonidan o'z vakillari orqali va ish beruvchi tomonidan tuziladigan mehnat to'g'risidagi huquqiy hujjatdir.

Jamoa shartnomasining mazmunini va tuzilishini uning taraflari belgilaydi. Jamoa shartnomasiga ish beruvchining va xodimlarning mehnat kodeksining 67-moddasi 2-qismida belgilangan masalalar bo'yicha o'zaro majburiyatlari kiritilishi mumkin. Bundan tashqari, tashkilotning iqtisodiy imkoniyatlari hisobga olingan holda, jamoa shartnomasida boshqa shartlar ham bo'lishi mumkin.

Taniqli rus olimi yuridik fanlar doktori, professor O.S.Ioffe jamoa shartnomasini mehnat huquqining markaziy elementi sifatida ko'rib, uning shaklini va mazmunini doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini aytadi. U jamoa shartnomasining rivojlanishini yangi mehnat shartlari va iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish zarurligi haqida yozadi.

Jamoa shartnomasining maromiga yetkazilgan loyihasi mehnat jamoasining umumiy yig'ilishiga (konferensiyasiga) ko'rib chiqish uchun kiritiladi. Agar mehnat jamoasining umumiy yig'ilishida hozir bo'lganlarning ellik foizidan ko'prog'i uni yoqlab ovoz bergan bo'lsa, ma'qullangan hisoblanadi va qabul qilinadi.

Jamoa shartnomasining bajarilishi ustidan nazorat shartnoma taraflarining vakillari, ijtimoiy-mehnat masalalari bo'yicha komissiya, mehnat jamoasi, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining tegishli organlari hamda boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada huquqiy tahlil va qiyosiy yondashuv usullaridan foydalanildi. Mehnat qonunchiligi, xalqaro mehnat standartlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda lokal normativ hujjatlar o'rganildi. Jamoa shartnomalarining tuzilishi va bajarilish mexanizmlari o'rganilib, milliy va xalqaro tajribalar qiyoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyida bir qancha jamoa shartnomalari ijtimoiy sheriklik nuqtayi-nazaridan tahlil qilinadi hamda ularning muhim jihatlari ochib beriladi.

Xususan, Shayxontoxur tumani Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaning 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi 3.3-bandiga ko'ra, ishga qabul qilingan shaxslar Kasaba uyushmasi qo'mitasida tanishtiruv suhbatidan o'tkaziladi hamda ularga kasaba uyushmasi haqida ma'lumot beriladi. Agar xodim kasaba uyushmasiga a'zo bo'lishni xohlasa, a'zolikka kirish to'g'risida yozma ariza olinadi [2].

Yuqoridagi qoidaning jamoa shartnomasida kafolatlanishi O'zbekiston Respublikasining "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi Qonunining 4-moddasi talablarini o'zida ifodalaydi. Amaliyotda mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlarning roziligini olmagan holda ularni tashkilot kasaba uyushmasiga a'zolikka qabul qilish hamda majburiy ravishda a'zolik badallarini oylik maoshlaridan ushlab qolish holatlari ko'plab uchraydi [3].

Shu bilan birga, shartnoma 3.20-bandida kasaba uyushmasi qo'mitasi Muassasa xodimlarini majburiy mehnatga, jumladan, hududlarni obodonlashtirish, shuningdek, qishloq xo'jaligidagi turli ishlarga jalb qilinishining, shuningdek gazeta va jurnallarga majburiy obuna qilinishining oldini olish yuzasidan jamoatchilik nazoratini olib borishi zarurligi belgilangan.

Toshkent davlat yuridik universitetining yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) J.A.Rasulov dissertatsiyaviy tadqiqot ishida hashar tushunchasiga quyidagi ta'rifni beradi: "Hashar – obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, ish o'rinlarini tartibga keltirish maqsadida jamoa a'zolarining o'zlari mansub bo'lgan jamoaning, shu jumladan mehnat jamoasining ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan ishni bajarishda mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilingan holda beg'araz va ixtiyoriy tarzdagi ishtiroki" [4]. Lokal normativ hujjatlarga ushbu tushunchaning kiritilishi kelib chiqishi mumkin bo'lgan jamoaviy nizolar va tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Bundan tashqari, jamoa shartnomasining 4.11-bandi kichik v) bandiga asosan, xodimlarga Mehnat Kodeksi 205-moddasida nazarda tutilgan qo'shimcha tanaffuslardan tashqari ro'zador xodim iftor qilishi uchun qo'shimcha tanaffuslar ham berilishi nazarda tutilgan.

Ushbu qoidaning jamoa shartnomasida belgilanishi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 35-moddasida mustahkamlangan vijdon erkinligi hamda barcha dinlar bir xilda hurmat qilinishi prinsipining amaldagi ifodasi bo'la oladi [5].

Bundan tashqari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Shayxontohur tuman bo'limi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasining 4.9-bandiga asosan, yilning sovuq fasllarida ochiq joylarda yoki isitilmaydigan yopiq xonalarda mehnat qiluvchilar uchun ish beruvchi tomonidan Muassasaning ichki mehnat tartibi qoidalariga asosan maxsus tanaffuslardan foydalanish imkoniyati beriladi [6]. Buning uchun ish bajariladigan joyda maxsus isitiladigan xona ajratiladi. Ushbu tanaffuslar haq to'lanadigan ish vaqtiga kiritiladi. Bu tanaffuslar ishlangan har bir soatdan so'ng kamida 15 daqiqa davomiyligida belgilanadi. Mazkur norma yilning issiq faslida ochiq joylarda yoki yopiq sovutilmaydigan xonalarda mehnat qiluvchi xodimlarga ham qo'llaniladi.

Shuningdek, tashkilot jamoa shartnomasining 4.14-bandiga asosan, ish kech (soat 22.00 dan keyin) boshlangan yoki tamom bo'lgan hollarda ish beruvchi xodimlarni ishga olib kelish va olib ketish majburiyatini oladi yoki navbatchi transport vositasi bilan ta'minlashi shart ekanligi belgilangan.

Shayxontohur tuman obodonlashtirish markazi 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasining 5.2-bandiga ko'ra "Mehnatga haq to'lashning tarifsiz tizimidan foydalanilganda kasaba uyushmasi qo'mitasi xodimlar faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI)ni baholashda ishtirok etadi", degan qoida belgilangan [7]. Ushbu qoidaning amaliyotga joriy etilganligi xodimlarning tashkilotga daxldorlik hissini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2023-2026-yillar uchun jamoa shartnomasining 17-bandiga muvofiq xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlariga daxldor kasaba uyushmasi taqdimnomasini ish beruvchi o'n kunlik muddatda ko'rib chiqib natijasi haqida unga xabar berishi shartligi haqidagi qoida mustahkamlangan [8]. Ushbu band bilan ish beruvchining Mehnat kodeksida belgilangan majburiyatlari jamoatchilik nazorati orqali qat'iy o'rnatilgan.

Jamoa shartnomasining 47,57,61,64,66-bandlarida xodimlarni moddiy rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash yo'llari belgilab qo'yilgan bo'lib, bu orqali xodimlarning mehnatga bo'lgan ishtiyoqini oshirish maqsad qilingan.

Jamoa shartnomasining 121-bandiga muvofiq kasaba uyushmasining asosiy ishidan ozod qilinmagan vakillari yo'nalishi bo'yicha qisqa muddatli o'qish uchun o'rtacha ish haqi saqlangan holda vaqt beriladi. Bundan tashqari asosiy ishidan ozod etilmagan Kasaba uyushmasi qo'mitasi raisiga ish beruvchi tomonidan byudjetdan

tashqari mablag'lar hisobidan har oylik lavozim maoshiga 20 foiz miqdorida qo'shimcha ustama haq belgilanishi mumkin.

Kasaba uyushmasi qo'mitasi raisiga belgilanadigan ustama aksar tashkilotlarda 20-30 foizni tashkil qiladi. Bu kabi kichik rag'batning mavjudligi ko'pincha kasaba uyushmasi raislarini ish beruvchi xohishi bilan ish ko'rishga majbur qiladi. Ustamaning ish beruvchi tomonidan tayinlanishi o'rniga muqobil rag'batlantirish usullaridan foydalanish, masalan, hududiy va tarmoq kasaba uyushmalari tashkilotlarining mablag'lari hisobidan shu shakldagi to'lovlarning amalga oshirilishi kasaba uyushmalarining o'ziga ishonchini oshirgan bo'lar edi.

Shayxontohur tuman 412-son DMTT 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasining 17-bandida O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ta'lim-tarbiyaning uzluksizligi aniq belgilab qo'yilganligi munosabati bilan tashkilot va muassasalarda asosiy shtatga ishga qabul qilingan pedagog xodimlar bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilmaydi deb belgilangan [9]. Bugungi kunda ta'lim tizimida dolzarb bo'lgan muddatli mehnat shartnomasi tuzish qoidasining jamoa shartnomasida qat'iy belgilab qo'yilishi xodimlar huquqlarini jamoatchilik nazorati orqali himoya qilishda juda muhim sanaladi.

Hozirgi vaqtda ta'lim tashkilotlarida uchraydigan yana bir muammoli holatga yechim jamoa shartnomasining 24-bandida quyidagicha belgilangan: "DMTTdagi kapital ta'mir, karantin e'lon qilinishi (turli yuqumli kasalliklarning yuqish xavfi oshishi), anomal sovuq, anomal issiq, xodimga ishlashi uchun sharoit yo'qligi yoki boshqa obyektiv sabablarga ko'ra xodimning aybisiz ishning vaqtincha to'xtatilishi "bekor turib qolish" deb hisoblanadi. Bu holatda xodimlarga majburiy tarzda ish haqi saqlanmagan ta'til berilishiga yo'l qo'yilmaydi".

Shayxontohur tuman 47-oilaviy poliklinikasi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasining 13.13-bandida xodimlarni ijtimoiy-iqtisodiy himoya qilish maqsadida har yili o'quv yili boshlanishi arafasida umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan ko'p bolali, kam ta'minlangan oilalar farzandlari uchun har bir bolaga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 50 foizi hisobidan kelib chiqqan holda darsliklar va o'quv qurollari xarid qilish uchun mablag' ajratilishi ta'kidlangan [10].

Shayxontohur tuman 180-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi 105-bandiga ko'ra yakka tartibdagi mehnat nizolari va ziddiyatlar 6 nafar a'zoldan tashkil topgan (har tarafdin 3 nafdin) ish beruvchi va kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan tenglik asosida mazkur Shartnomaning amal qilish muddatiga tuziladigan mehnat nizolari komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilishi qoidasi mustahkamlangan [11].

Shuningdek, ushbu shartnomaning 109-bandida Ish beruvchi Maktabda xodimlarning yagona vakillik organi sifatida Kasaba uyushmasi qo'mitasini tan oladi deb belgilangan.

Biroq, ushbu qoida "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi Qonunda belgilab qo'yilgan "Mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar, shu jumladan o'n besh yoshga to'lgan shaxslar (bundan buyon matnda xodimlar deb yuritiladi) hech qanday tafovutsiz o'z tanloviga ko'ra va oldindan ruxsat olmay turib, ixtiyoriy ravishda kasaba uyushmalarini tuzish huquqiga, shuningdek kasaba uyushmalariga ularning ustavlariga rioya etish sharti bilan a'zo bo'lish huquqiga ega"ligi haqidagi prinsipga zid ravishda qabul qilingan. Bundan tashqari, Mehnat kodeksining 37-moddasiga asosan tashkilotda xodimlar ixtiyoriy ravishda vakillik organlarini tuzish huquqiga ega hisoblanadi. Bunda vakillik organlarining miqdoriga biror-bir cheklov mavjud emas.

XULOSA VA TAVSIYALAR

SSSR fanlar akademiyasi akademigi V.M.Koretskiy jamoa shartnomasini huquqiy bitim sifatida mehnat munosabatlarining asosiy tartibga soluvchi vositasi deb biladi. Koretskiy jamoa shartnomasining ishlash tizimini mehnat huquqi va ijtimoiy himoya sohasida alohida ahamiyatga ega bo'lgan birinchi huquqiy vosita sifatida belgilaydi.

Yuqoridagi tashkilotlar jamoa shartnomalarini o'rganish natijasida bir nechta xulosalar qilish mumkin: *birinchidan*, xodimlar vakillik organiga xodimlarni a'zo va rais sifatida saylash jarayoniga ko'plab tashkilotlarda xodimlarning tez-tez almashinuvi salbiy ta'sir ko'rsatadi; *ikkinchidan*, jamoa shartnomalari tashkilotlarda zo'rma-zo'raki tuzilib ularning ilovalari aksariyat holatlarda to'ldirilmasdan qoldirilishi kuzatildi; *uchinchidan*, ushbu jamoa shartnomalarida umumiy jihat mehnat intizomini buzishga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llashda mehnat qonunchiligida belgilanganiga nisbatan qo'shimcha jazo choralarining aksariyat holatlarda joriy etilmaganligi, aksincha xodimlarni moddiy rag'batlantirish va ijtimoiy himoya qilishga katta e'tibor qaratilishi o'rganildi.

Shu o'rinda rus olimi V.D.Gritsenko "Mehnat huquqi" asarida jamoa shartnomasining mehnat huquqidagi markaziy o'ringa ega ekanligini ta'kidlaydi. U jamoa shartnomasining asosiy vazifasi ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solish ekanligini qayd etadi [12].

Shuningdek, olim jamoa shartnomasining asosiy jihatlarini, jumladan, uning tuzilishi, majburiyatlari va huquqlarni belgilashda qanday rol o'ynashini tahlil qiladi.

Jamoa shartnomasi ishchilarni mehnatni amalga oshirishda himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash uchun muhim vosita deb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi;
2. Shayxontoxur tumani Markaziy ko'p tarmoqli poliklinikaning 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi;
3. O'zbekiston Respublikasi "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi Qonuni;
4. J.A.Rasulov - yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD). "Majburiy mehnatni tugatish bo'yicha xalqaro standartlarni O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga implementatsiya qilish masalalari". Toshkent. 2021;
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
6. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi Shayxontohur tuman bo'limi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasi;
7. Shayxontohur tuman obodonlashtirish markazi 2023-2025-yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi;
8. Toshkent shahar adliya boshqarmasi 2023-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
9. Shayxontohur tuman 412-son DMTT 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
10. Shayxontohur tuman 47-oilaviy poliklinikasi 2023-2025-yillar uchun jamoa shartnomasi;
11. Shayxontohur tuman 180-son umumiy o'rta ta'lim maktabining 2024-2026-yillar uchun jamoa shartnomasi;
12. V.D.Gritsenko. Mehnat huquqi. <https://regionsar.ru/en/node/2249>.